

AUTORA

Nuria Barbero González¹

<https://orcid.org/0009-0004-9353-1691>

Recibido: 22/06/2025
Revisado: 27/06/2025
Aceptado: 15/07/2025
Publicado: 19/07/2025

*Pedagogical perceptions on youth training and employment:
a case study*

Resumen: este estudio de caso analiza las percepciones de jóvenes de entre 16 y 29 años respecto a la formación ocupacional como vía para la inserción laboral en Cataluña. La investigación, de carácter cualitativo, se basa en entrevistas semiestructuradas realizadas a seis jóvenes egresados de un centro de formación para el empleo. Los hallazgos revelan una valoración positiva de las prácticas formativas y la orientación profesional, aunque también se identifican tensiones entre los contenidos impartidos y las exigencias del mercado laboral. Factores como la influencia familiar, las habilidades blandas y las emociones emergen como determinantes clave en la toma de decisiones formativas y en la transición al empleo. Asimismo, se evidencia una persistente brecha de género en el acceso a ciertos sectores profesionales. El estudio destaca la relevancia de una orientación psicopedagógica integral, así como la necesidad de establecer vínculos entre la formación y el tejido productivo local. Finalmente, se subraya la importancia de implementar estrategias de seguimiento post-formativo para acompañar a los jóvenes en su trayectoria laboral, con miras a una inserción más equitativa y sostenible. El artículo aporta implicaciones para el diseño de políticas educativas y de empleo dirigidas a la juventud.

Palabras clave: Inserción laboral juvenil, formación ocupacional, orientación psicopedagógica, empleabilidad.

Abstract: this case study explores the perceptions of young people aged 16 to 29 regarding vocational training as a pathway to employment in Catalonia. The qualitative research is based on semi-structured interviews conducted with six youth graduates from a vocational training center. Findings reveal a generally positive assessment of training practices and career guidance, though tensions are noted between the content delivered and labor market demands. Influencing factors such as family support, soft skills, and emotional dynamics play a significant role in educational choices and the transition to employment. A persistent gender gap in access to specific professional sectors is also identified. The study emphasizes the importance of comprehensive psychopedagogical guidance and the need to strengthen ties between vocational education and the local labor market. Moreover, it highlights the relevance of implementing post-training follow-up strategies to support youth in their career development, aiming for a more equitable and sustainable integration into the workforce. This article offers insights for the design of educational and employment policies targeting young populations.

Keywords: Youth labor market integration, vocational training, psychopedagogical guidance, employability.

¹ Técnica de ocupación – orientación. Barcelona, España. nuria19@me.com

1.-Introducción

El desempleo, especialmente juvenil, representa una preocupación prioritaria en la sociedad española y catalana, tanto para la ciudadanía como para las administraciones públicas. Según datos del INE (2025), la tasa de paro juvenil en España alcanza el 21,3 %, y en Cataluña, el 21,58 %, cifras que superan notablemente la media europea. En este contexto, las políticas formativas dirigidas a jóvenes se configuran como estrategias clave para mejorar la empleabilidad y facilitar la transición al mundo laboral. En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 y 8 de la Agenda 2030, se hace necesario promover una educación de calidad y fomentar el acceso a un trabajo decente.

El presente estudio de caso, centrado en jóvenes de entre 16 y 29 años residentes en una localidad del área metropolitana de Barcelona, analiza las percepciones sobre el bienestar emocional y las oportunidades laborales que ofrecen los programas formativos postobligatorios, en particular los promovidos por el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC), como el programa “Soporte a la Ocupación Juvenil” (SOJ). La investigación se fundamenta en la experiencia profesional de la autora en el ámbito educativo y en el acompañamiento a jóvenes en situación de vulnerabilidad, muchos de los cuales enfrentan barreras estructurales que limitan su acceso a trayectorias laborales estables. Desde una doble perspectiva teórica —las trayectorias laborales juveniles y el papel de los centros de formación ocupacional—, este trabajo busca comprender las experiencias y expectativas de los jóvenes participantes en acciones formativas orientadas a la inserción laboral, aportando una mirada crítica sobre las políticas activas de empleo y su impacto en la población juvenil.

Desde una perspectiva integral, la investigación se articula dentro del marco normativo y político de las políticas de juventud en Cataluña, especialmente a partir de la Ley 33/2010 de políticas de juventud y el Plan Nacional de Juventud de Cataluña 2030. Asimismo, se incorpora la dimensión internacional mediante la referencia a la Estrategia de Educación para el Desarrollo Sostenible 2030 de la UNESCO, que reconoce a los jóvenes como agentes de cambio clave. La investigación se contextualiza también a nivel local, considerando los Planes Locales de Juventud como instrumentos para conocer y responder a las necesidades formativas y ocupacionales de la juventud del municipio. Se destaca el papel activo de las administraciones locales en la elaboración de diagnósticos, diseño y evaluación de políticas educativas y de empleo juvenil.

La presente investigación adopta un enfoque cualitativo, descriptivo y exploratorio, fundamentado en un estudio de caso, con el objetivo de analizar las percepciones y experiencias de jóvenes beneficiarios de un centro de formación ocupacional ubicado en el área metropolitana de Barcelona. El estudio se centra en jóvenes de entre 16 y 29 años que participan en programas formativos fuera del sistema educativo obligatorio, especialmente en aquellos dirigidos a personas sin la titulación de la ESO. Metodológicamente, el trabajo se apoya en entrevistas semiestructuradas para recoger información sobre las trayectorias formativas, expectativas laborales y percepciones sobre la orientación ocupacional recibida. El análisis busca identificar patrones en los discursos juveniles vinculados a su transición hacia el empleo y el papel que desempeñan las políticas formativas en este proceso. El objetivo general consiste en analizar las percepciones de los jóvenes respecto a su formación postobligatoria y su vinculación con la inserción laboral. Para ello, se plantean tres objetivos específicos: (1) describir las trayectorias formativas y laborales desde una perspectiva científica actual; (2) examinar las estrategias pedagógicas del centro para fomentar la empleabilidad; y (3) analizar los factores facilitadores y limitantes de la transición al empleo, desde la voz de los propios jóvenes.

2.-Marco teórico

La inserción sociolaboral juvenil en el contexto actual exige un abordaje complejo y multidimensional que considere no solo los indicadores económicos, sino también las dinámicas sociales, educativas y estructurales que inciden en las trayectorias de los jóvenes. En este sentido, el presente marco teórico se articula en torno a tres ejes analíticos interrelacionados: la inserción laboral juvenil, los centros de formación para el empleo y el papel de la orientación educativo-laboral. Cada uno de ellos contribuye a delinear el campo de estudio desde una mirada crítica y situada, con énfasis en el contexto catalán.

La transición de los jóvenes al mercado de trabajo en España continúa marcada por una alta vulnerabilidad. Los datos del SEPE (2024) y del Observatori Català de la Joventut (2024) reflejan una brecha persistente entre la tasa de desempleo general y la del colectivo de 16 a 29 años, situándose esta última en el 15 %, casi el doble del promedio poblacional. Aunque la tendencia muestra una leve mejora en la ocupación juvenil, el descenso no puede desligarse del carácter precario y desregulado del empleo que se ofrece, con alta temporalidad, parcialidad no deseada y bajos salarios. En este marco, la noción de *inserción laboral* debe ser reinterpretada. Si bien desde una definición operativa puede entenderse como el proceso de incorporación al mundo del empleo (RAE, 2025), autores como Rabanal et al. (2020) distinguen entre *empleabilidad* —como conjunto de competencias y disposiciones individuales— y *ocupabilidad*, que depende más de las condiciones estructurales del entorno. Esta distinción es crucial para evitar el desplazamiento de la responsabilidad hacia los jóvenes y reconocer los factores sistémicos que dificultan su integración laboral.

Desde una perspectiva crítica, Pereyra (2023) propone una relectura del término “inserción” a partir del Plan FIP de 1985, que transformó su connotación burocrática hacia una dimensión pedagógica, otorgando centralidad a los procesos formativos y al acompañamiento educativo. Esta transformación se vuelve especialmente relevante en el escenario post-COVID, donde la pandemia no solo agudizó las desigualdades existentes, sino que evidenció la necesidad de nuevas competencias laborales y una mayor adaptabilidad del sistema formativo. Núñez et al. (2020), por su parte, insisten en que la educación social debe ocupar un lugar central en las políticas de inserción, al ser capaz de articular una comprensión profunda de la realidad sociocultural de los jóvenes y de generar intervenciones sensibles a sus trayectorias vitales. En este sentido, Serrano (2002) ya advertía sobre la importancia de la socialización laboral en la construcción de la identidad juvenil, subrayando que la entrada al empleo no es solo un evento económico, sino una experiencia de integración simbólica en la vida adulta.

En términos comparativos, León (2021) observa que los jóvenes del sur de Europa enfrentan condiciones especialmente adversas respecto a sus pares del norte, con mayor exposición a la precariedad, menor acceso a prestaciones y una transición prolongada hacia la autonomía. Las consecuencias de este fenómeno incluyen la emigración juvenil cualificada, la desmotivación y la pérdida de capital social. Ahora bien, la formación profesional para el empleo se ha configurado como una estrategia clave para mejorar la empleabilidad juvenil, particularmente en contextos donde el abandono escolar temprano y la desconexión con el sistema educativo formal son significativos. En Cataluña, la red de Centros de Innovación y Formación Ocupacional (CIFO), gestionada por el SOC, constituye un instrumento de política pública orientado a facilitar la cualificación de personas desempleadas a través de formaciones especializadas y adaptadas a las necesidades productivas del territorio. Estos centros operan bajo un enfoque de proximidad territorial, lo que permite establecer sinergias entre los sectores económicos locales, la administración municipal y las necesidades del tejido social. Tal como señalan

Sánchez et al. (2020), esta articulación es una fortaleza del modelo catalán, que ha sabido combinar la lógica de la planificación estratégica con la implementación operativa desde la administración local.

En paralelo, la implantación de la Formación Profesional Dual, regulada por la Ley Orgánica 3/2022 y el Real Decreto 1529/2012, plantea desafíos y oportunidades. Mella (2022) destaca que esta modalidad busca estrechar el vínculo entre el sistema educativo y el mundo del trabajo, permitiendo una formación integrada entre aula y empresa. No obstante, la implementación desigual entre comunidades autónomas, el sesgo de género en algunas ramas profesionales, y la falta de definición en los mecanismos de evaluación generan resistencias y limitan su efectividad (Barrientos, 2021). Los certificados de profesionalidad (CP), por su parte, representan una vía alternativa y reconocida de cualificación, especialmente útil para jóvenes que no han completado itinerarios educativos tradicionales. Según el SOC, estos certificados permiten acreditar competencias específicas mediante formación o experiencia laboral, lo que contribuye a flexibilizar el acceso al reconocimiento profesional y abrir nuevas oportunidades de inserción laboral.

El centro de formación que actúa como escenario del estudio —referenciado como RF— responde a este modelo integrado de servicios educativos, laborales y de orientación. Su carácter municipal, su inserción territorial y su enfoque de atención individualizada lo convierten en un ejemplo relevante de buenas prácticas en el acompañamiento juvenil hacia el empleo. Por su parte, la orientación profesional no puede entenderse únicamente como una actividad informativa. Es, en cambio, una práctica situada, que articula conocimiento técnico, acompañamiento emocional y visión estratégica del mercado laboral. Pereyra (2023) insiste en la necesidad de construir modelos orientadores basados en la evidencia y ajustados a las realidades de los colectivos atendidos, especialmente cuando se trata de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Las políticas activas de empleo (PAE), como instrumento privilegiado de intervención en Europa desde la Estrategia Europea para el Empleo (1997), han incorporado progresivamente componentes de orientación, formación y mentoría. Rebollo-Sanz et al. (2021) destacan su potencial para crear itinerarios de empleabilidad personalizados, aunque advierten que su impacto depende del grado de adecuación a los contextos locales y de la implicación de actores múltiples, incluyendo el sector privado.

En el caso de España, Caldera Sánchez y Rodríguez Varas. (2024) enfatizan la importancia de reforzar la orientación a lo largo de todo el sistema educativo, y particularmente en los momentos de tránsito, para evitar el abandono prematuro y promover elecciones formativas acordes con las demandas reales del mercado. En este sentido, programas como el *Suport a l'Ocupació Juvenil* (SOJ) del SOC, muestran cómo la combinación de tutorías individualizadas, visitas a empresas y planes de acción personalizados puede generar efectos positivos en la motivación, la continuidad formativa y la inserción laboral (Vallès y Gómez, 2022). La sostenibilidad financiera de estas iniciativas se vincula con la inversión estructural proveniente del Fondo Social Europeo (FSE), que, como recuerda Pereyra (2020), juega un papel estratégico en la promoción de la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la formación de calidad. El FSE no solo financia programas, sino que también actúa como catalizador de innovación en las políticas de empleo, al exigir marcos de evaluación rigurosos y enfoques integrales.

3.-Metodología

Siguiendo las aportaciones de Hernández-Sampieri (2020), quien señala que el estudio de caso busca analizar y describir fenómenos en profundidad, el presente trabajo adopta este enfoque para explorar las percepciones y experiencias de jóvenes beneficiarios de un centro de formación para la ocupación ubicado en el área metropolitana de Barcelona. La investigación se centra en un grupo homogéneo de seis jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y los 22 años, quienes participan en una misma acción formativa orientada a la mejora de su empleabilidad. La recolección de datos se realiza mediante entrevistas semiestructuradas, herramienta cualitativa que permite aproximarse de manera comprensiva al universo simbólico de los participantes.

El objetivo general de la investigación consiste en analizar cómo estos jóvenes perciben su proceso formativo y sus expectativas en relación con la inserción laboral, considerando los conocimientos y habilidades que adquieren en el marco de su formación ocupacional. Este propósito se desglosa en tres objetivos específicos: (a) explorar las trayectorias formativas y laborales de los jóvenes, identificando sus expectativas, motivaciones y desafíos; (b) examinar las estrategias y metodologías pedagógicas empleadas en el centro para favorecer la empleabilidad; y (c) detectar patrones comunes en las percepciones de los jóvenes egresados sobre su tránsito hacia el empleo, con el fin de identificar factores facilitadores o limitantes en dicho proceso.

La investigación se desarrolla en el marco del programa de orientación laboral “Servicio de Orientación Juvenil”, lo que permite situarla en un paradigma holístico que reconoce la importancia del acompañamiento educativo en la construcción de trayectorias vitales con sentido. En este contexto, se busca comprender de qué manera la formación ocupacional responde a las aspiraciones y necesidades de los jóvenes en su transición hacia la adultez, así como también visibilizar cómo perciben el abanico formativo disponible, los motivos que orientan sus elecciones educativas y el valor que otorgan a la orientación profesional. A partir de esta base, se formulan tres preguntas de investigación que orientan el análisis: (1) ¿cómo se manifiestan las percepciones de los jóvenes sobre la formación ocupacional como vía para la búsqueda de empleo?; (2) ¿qué estrategias y metodologías formativas se consideran más adecuadas para mejorar su empleabilidad?; y (3) ¿qué emociones y patrones emergen en sus discursos en torno al proceso de inserción laboral?

El presente estudio adopta una orientación metodológica cualitativa, sustentada en el diseño de estudio de caso, al considerar que esta estrategia permite captar la complejidad de los fenómenos sociales desde la perspectiva de los sujetos implicados. Como sostienen Canta y Quesada (2021), la investigación cualitativa ha adquirido un lugar relevante en el ámbito científico actual por su capacidad de generar conocimiento significativo sobre realidades sociales complejas. En este sentido, el estudio de caso se reconoce como una herramienta pertinente para comprender en profundidad experiencias particulares, permitiendo al investigador interpretar la información de forma contextualizada, a partir de múltiples modos de conocimiento cualitativo.

A partir de estas consideraciones, el diseño del trabajo se construye sobre el análisis de un caso específico: las percepciones y experiencias formativas y laborales de un grupo de jóvenes beneficiarios de un centro de formación para la ocupación en Cataluña. Este enfoque demanda una estructura analítica sólida que permita comprender cómo estos jóvenes interpretan la formación y orientación recibida, así como el impacto de estas experiencias en su proceso de inserción laboral. En una primera fase, se realiza un recorrido teórico por tres ámbitos fundamentales que contextualizan el objeto de estudio:

(1) la inserción laboral juvenil en el contexto español y catalán; (2) la formación profesional y ocupacional como respuesta institucional a los desafíos de empleabilidad juvenil; y (3) la orientación educativo-laboral como estrategia de acompañamiento integral.

Siguiendo los lineamientos propuestos por Arzola Franco (2019), el estudio de caso se concibe como una estrategia intensiva que permite describir, clasificar y analizar una realidad concreta con la finalidad de extraer conclusiones fundamentadas y útiles para futuras investigaciones. En coherencia con este planteamiento, la técnica de recolección de datos elegida fue la entrevista semiestructurada, instrumento que permite conjugar la sistematicidad del guion con la flexibilidad necesaria para explorar en profundidad las experiencias de los participantes. Se realizaron un total de seis entrevistas individuales a jóvenes usuarios del centro de formación. La muestra fue seleccionada de forma aleatoria y voluntaria (ver tabla 1), contando con la mediación de la orientadora del centro, quien informó y canalizó la participación de los sujetos. La persona investigadora, también responsable de las entrevistas, garantizó en todo momento la confidencialidad de la información, el anonimato de los participantes y el respeto por su autonomía, siguiendo los principios éticos que rigen la investigación social.

Tabla 1

Esquema de la muestra de la investigación

	Descripción del contexto	Tamaño de la muestra aleatoria no probabilística y homogénea
Percepciones de la formación para la inserción laboral, de un grupo de jóvenes egresados en un centro de educación para la formación ocupacional	Ambiente social del centro educativo y de los individuos, donde se lleva a cabo la formación.	Seis individuos. (las unidades de individuos poseen las mismas características, los estudios de formación para la ocupación)

Nota. Tabla de elaboración propia (2025).

Las entrevistas se llevaron a cabo en un espacio tranquilo del propio centro educativo, con el fin de generar un ambiente distendido y de confianza que favoreciera la expresión libre y reflexiva de los entrevistados. El diálogo fue conducido de forma calmada y sin interrupciones, procurando recoger de manera fiel las percepciones, emociones y reflexiones de los participantes en relación con su formación y su vínculo con el empleo. Ahora bien, el proceso metodológico se estructuró en cuatro fases analíticas (véase Tabla 2): (1) recopilación de datos mediante entrevistas; (2) evaluación preliminar de la muestra; (3) análisis inicial de las unidades de análisis —los sujetos entrevistados— y codificación de categorías emergentes; y (4) consolidación de las categorías finales más significativas del estudio.

Tabla 2*Esquema recopilación de datos de las entrevistas realizadas a los sujetos de la muestra*

Entrevista 1	Entrevista 2	Entrevista 3	Entrevista 4	Entrevista 5	Entrevista 6
1ª fase: Recolección de datos de todas las entrevistas realizadas					
2ª fase: Evaluación de la muestra inicial					
3ª fase: Análisis de los datos a partir de las unidades de análisis, es decir los individuos encuestados. De este análisis aparecieron las categorías emergentes, las que más destacaron entre los entrevistados.					
4ª fase: Análisis final de las categorías emergentes para llegar a la concreción de las categorías finales más destacadas y significativas del estudio.					

Nota. Tabla de elaboración propia (2025).

El contenido de las entrevistas se organizó a partir de seis dimensiones clave, diseñadas para explorar las percepciones juveniles respecto a la relación entre formación y empleo: (a) percepción sobre la utilidad de la formación para el mundo laboral; (b) motivaciones e influencias en la elección educativa; (c) opinión sobre los modelos educativos en contraste con el mercado laboral; (d) percepción sobre el empleo futuro; (e) habilidades y competencias personales vinculadas a la inserción; y (f) presencia de brechas de género en educación y empleo. A su vez, las preguntas se articularon en torno a tres áreas de análisis que orientaron la conversación (véase Tabla 3): la motivación hacia la formación ocupacional, la percepción sobre estrategias metodológicas, y la proyección futura respecto a la inserción laboral.

Tabla 3*Esquema de las áreas de trabajo abordadas en las entrevistas*

Área	Propósito
Motivación para la formación	Conocer percepciones sobre el valor de la formación ocupacional
Estrategias y metodologías	Explorar la vinculación entre los modelos educativos y el empleo
Proyección	Analizar expectativas y percepciones sobre la inserción laboral futura

Nota. Tabla de elaboración propia (2025).

4.-Resultados

Tomando como referencia las apreciaciones de Barreto Ascona y Lezcano Mencía (2023), así como también las ideas de Barón-Velandia (2025), el análisis de resultados es un aspecto fundamental en el diseño de una investigación, ya que su utilidad se basa en la obtención de datos confiables. Se adopta esta premisa como punto de partida, en base a las dimensiones a explorar en las entrevistas presentándose los temas emergentes clave que aparecen, agrupando patrones y contrastes de forma común en cada categoría detectada.

i. Percepción sobre la utilidad de la formación para el mundo laboral

Tema emergente: la valoración de las prácticas en la formación y la orientación para la búsqueda de empleo. Los participantes valoran de forma positiva la aplicación de los conocimientos de estudio y de forma especial la orientación técnica y práctica. Aparece una crítica en referencia a la poca adecuación de algún tipo de contenido en los estudios, esto puede sugerir que existe un desacuerdo entre formación recibida y demanda del mundo laboral.

“...creo que te preparan para un oficio y eso es muy práctico, cuando después has de buscar trabajo”

ii. Motivaciones e influencias en la elección educativa

Tema emergente: Se detecta un predominio de fuentes externas a la persona, en la toma de decisiones educativas, especialmente la fuente de influencia es la familia.

“...mi familia siempre busca lo mejor para mí, eso quiere decir que les importo y también es importante para mí”

“Mi tío me ayudó a elegir, porque él trabaja en la administración pública y me dijo como podía hacer cursos para poder trabajar y eso es importante hoy en día.”

“Yo creo que tus padres te ayudan, pero cuando hablas con las amigas, siempre te dan ideas y tú puedes pensar o buscar por internet. Yo he ido a las ferias de la ocupación y te traes ideas, esta es una buena salida.”

iii. Opinión sobre modelos educativos en contraste con el mundo laboral

Tema emergente: el enfoque del bachillerato se manifiesta como teórico y generalista; la formación para la ocupación se percibe desde un punto de vista práctico y muy orientado a encontrar un empleo, la formación profesional se muestra como una opción con más salidas laborales de forma inmediata; los estudios universitarios aparecen contrapuestos con la formación profesional o a posteriori, pero como formación mucho más teórica.

“En mi opinión el bachillerato es una buena opción para ir directamente a la universidad ya que te prepara mucho mejor. En cambio, un ciclo tanto medio como superior te preparan para el ámbito laboral y es más efectivo para una salida inmediata.”

“Bachillerato lo veo una pérdida de tiempo, el ciclo y la carrera universitaria está bien porque te prepara para el trabajo que vas a hacer.”

“La formación profesional está más dirigida al mundo profesional ya que se aprenden detalles y se practican en el mundo laboral.”

iv. Percepción sobre empleo a futuro

Tema emergente: Aparece una conciencia crítica hacia la búsqueda de empleo, ya que aparecen matices sobre la realidad sobre la dificultad de la inserción laboral. Se manifiestan diversidad de trayectorias laborales, desde las aspiraciones al empleo público, hasta el trabajo emprendedor por cuenta propia, poniendo el énfasis en la flexibilidad.

“Los primeros años serán horarios más irregulares y poca estabilidad, pero conforme pase el tiempo iré cogiendo experiencia y tendré más oportunidades en

optar en puestos más interesantes y con mejoras laborales tanto económicas como conseguir una plaza fija”

“Hacer marketing y relaciones sociales.”

“Haber hecho práctica de tu estudio...y encontrar de eso”

v. Habilidades y competencias personales versus inserción laboral

Tema emergente: se percibe el desarrollo de habilidades blandas, como la comunicación, el trabajo en equipo, la responsabilidad, relaciones sociales, adaptabilidad.

“Imagino que mi primer empleo no será exactamente como lo soñaba cuando estudiaba. ...quizás con tareas menos creativas o rutinarias, pero que me sirvan para aprender y ganar experiencia. Con el tiempo, espero poder evolucionar hacia un trabajo que me motive más, donde pueda aportar ideas, aprender cosas nuevas y sentirme valorado.

“Encontrar un trabajo que me guste y que me lo pase bien”

“Las habilidades que he ido adquiriendo han sido, la responsabilidad, saber trabajar en equipo, buena comunicación tanto con los compañeros como con los pacientes y sobre todo ganas de aprender.”

vi. Brecha de género en estudios y empleo

Tema emergente: Aparecen los estereotipos de género, que muestran avanzar hacia la equidad, a pesar de que se reconocen roles de género todavía tradicionales, sobre todo en el ámbito del empleo. Aparece la crítica sobre la desigualdad y la segregación de género en algunos sectores específicos de empleos.

“Mira, los trabajos físicos hay que ser realistas, lo siguen siendo masculinos, yo creo que no habrá una revisión de trabajos, sigue habiendo trabajos donde los chicos son más y, al contrario, y eso... Es así. Por ejemplo, en los cursos de Eficiencia energética, apenas hay chicas y no se matriculan, en cambio, en la educación infantil, está a tope de chicas y casi no hay chicos.”

“Siempre ha habido estereotipos en los trabajos y seguirá habiéndolos. Pero cualquier persona que demuestre ser capaz en el mismo trabajo creo que es igualmente válida en igualdad de condiciones.”

“En resumen, la adecuación de un estudio no depende del género, sino del interés, la motivación y las capacidades individuales de cada persona”

“No percibo ninguna diferencia de género en los estudios que quiero cursar, ya que tanto a nivel formativo como laboral tenemos las mismas oportunidades.”

“Yo creo que la elección de estudios no influye, ni al acceso de trabajo. Solo que hay algunos trabajos que deberían ser para un tipo de personas. Por ejemplo, bombero, las oposiciones deberían ser las mismas para los dos géneros, porque cuando estamos hablando de salvar vidas no cuenta el género.”

“Aquí hay una cosa que en los trabajos se nota mucho y es si sabes hablar catalán o no, a veces es una barrera que discrimina, aunque no lo digan”

Ahora bien, en el marco del presente estudio de caso, se ha llevado a cabo un análisis cualitativo de los discursos de los participantes mediante entrevistas semiestructuradas, con el propósito de identificar los temas emergentes más relevantes vinculados a sus trayectorias formativas, expectativas laborales y percepciones sobre la empleabilidad. La siguiente tabla sintetiza, desde un enfoque comprensivo y crítico, las categorías exploradas, agrupando los patrones comunes y contrastes hallados en las entrevistas. Este análisis permite visualizar las dimensiones clave que configuran la transición entre el sistema educativo y el mundo del trabajo, ofreciendo una lectura compleja y situada de los factores individuales, estructurales y socioculturales implicados, descripción en la tabla 4.

Tabla 3

Análisis cualitativo de los discursos de los sujetos participantes a partir de las categorías exploradas

Dimensión de análisis	Tema emergente	Síntesis interpretativa de los discursos	Implicaciones para la orientación e intervención educativa
Percepción sobre la utilidad de la formación para el mundo laboral	Valoración positiva de las prácticas formativas y crítica a la desalineación entre formación académica y mercado laboral.	Los participantes destacan la utilidad práctica de los aprendizajes adquiridos, especialmente en lo relativo a prácticas laborales y orientación para el empleo. No obstante, emerge una tensión entre los contenidos impartidos y las exigencias reales del mundo laboral, lo que apunta a una posible desconexión curricular.	Diseñar propuestas formativas más contextualizadas; fortalecer los vínculos entre instituciones educativas y entornos laborales; incorporar módulos de orientación profesional desde etapas tempranas.
Motivaciones e influencias en la elección educativa	Predominio de factores externos, principalmente la influencia familiar, en la toma de decisiones académicas.	La elección educativa aparece mayoritariamente mediada por las expectativas familiares, lo que puede reforzar decisiones no plenamente autónomas, aunque valoradas emocionalmente por el alumnado.	Fomentar procesos de autoconocimiento vocacional en la orientación educativa; promover espacios de reflexión crítica sobre influencias externas; acompañamiento personalizado en la toma de decisiones formativas.
Opinión sobre modelos educativos y su relación con el empleo	Contraste entre la formación universitaria (teórica) y la formación profesional (práctica y orientada al empleo inmediato).	Se aprecia una jerarquización implícita entre distintos modelos educativos, donde la formación profesional es percibida como más eficaz para la inserción laboral temprana, frente al carácter más abstracto y prolongado	Revalorizar socialmente la formación profesional; promover itinerarios mixtos que articulen teoría y práctica; diseñar políticas educativas que superen la segmentación entre modelos formativos.

		de la formación universitaria.	
Percepción sobre empleo a futuro	Conciencia crítica sobre las dificultades de inserción laboral y preferencia por trayectorias flexibles.	Se reconoce la inestabilidad inicial como parte del recorrido laboral, pero también la posibilidad de ascenso progresivo. Las aspiraciones oscilan entre empleo público, emprendimiento y trabajos con impacto personal.	Incorporar formación en empleabilidad flexible; facilitar el desarrollo de proyectos emprendedores; diseñar estrategias de acompañamiento a lo largo del ciclo laboral inicial.
Competencias personales y empleabilidad	Reconocimiento del valor de las habilidades blandas como facilitadoras del acceso al empleo.	El alumnado reconoce la importancia de habilidades como la adaptabilidad, la creatividad o la comunicación, aunque percibe una posible discrepancia entre expectativas personales y realidad inicial del mercado laboral.	Fortalecer el desarrollo transversal de competencias blandas; integrar metodologías activas y situadas; acompañar procesos de ajuste entre expectativas vocacionales y oportunidades reales.
Brecha de género en estudios y empleo	Persistencia de estereotipos de género en ámbitos laborales; avance parcial hacia la equidad.	Los discursos revelan una crítica a la segregación horizontal del empleo, aunque también se observan percepciones naturalizadas sobre ciertas ocupaciones como "masculinas" o "femeninas". Asimismo, se menciona la lengua como posible factor de discriminación.	Diseñar acciones coeducativas desde edades tempranas; visibilizar modelos referenciales no estereotipados; aplicar perspectiva interseccional en orientación y políticas de acceso al empleo.

Nota. Tabla de elaboración propia (2025)

El análisis de los temas emergentes derivados de las entrevistas evidencia la complejidad del tránsito entre formación y empleabilidad, atravesado por factores estructurales, sociales y personales. Las percepciones de los participantes revelan tanto el valor otorgado a la dimensión práctica de la formación como la persistencia de brechas especialmente de género y tensiones entre expectativas individuales y condiciones reales del mercado laboral. La orientación vocacional aparece como una necesidad urgente, especialmente ante decisiones marcadas por influencias externas y desigualdades

socioeducativas. Asimismo, se reconoce el papel clave de las habilidades blandas como capital formativo para la inserción profesional, lo que exige una redefinición de las prácticas educativas hacia modelos más integradores, flexibles y comprometidos con la equidad (Bermejo Rodríguez y Toledo Lara, 2025). En conjunto, estos hallazgos permiten identificar áreas críticas de mejora en la formación, la orientación y el acompañamiento educativo, especialmente en contextos de transición hacia la vida laboral activa.

López Merocho y Jaramillo Baquerizo (2025) destacan la relevancia del enfoque inductivo en la investigación ya que facilita la integración de los aspectos teóricos y la práctica en las investigaciones de tipo cualitativa tal como es el presente estudio de caso. Se hace referencia a un proceso de análisis en que las conclusiones o patrones emergen de los datos recogidos, es decir permiten a la persona investigadora que los temas o patrones se lleven a cabo de forma natural a medida que se recopilan y analizan dichos datos. Esta es la casuística que se ha desarrollado en este contexto de estudio cualitativo descriptivo y exploratorio, la identificación de temas recurrentes sin imponer un marco teórico, siendo un enfoque particularmente útil para comprender en profundidad las experiencias expuestas por las personas participantes, lo que viene sintetizándose en una triangulación de datos y fuentes.

5.-Conclusiones

La recogida de datos expuesta en el apartado metodológico permite comprender de una manera integral las percepciones, motivaciones y proyecciones de los participantes respecto a la interrelación existente entre la formación ocupacional y la inserción en el mercado laboral. En los hallazgos se evidencia la valoración prevaleciente de las modalidades formativas prácticas y su orientación hacia la obtención de empleo, en particular la Formación Profesional, la cual, tal como muestra Barrientos (2021) ofrece una mejor transición de la escuela al mundo laboral, una accesibilidad más directa y rápida. Asimismo, se destaca la importancia de los factores sociales, en particular del entorno familiar, como principal fuente de influencia y satisfacción en la elección formativa. En contraste, la influencia de los amigos y amistades en este proceso, según Sánchez (2020), sitúa al grupo de amigos como el factor determinante en la elección de un ciclo formativo, aspecto que también se ha detectado en la investigación. Al analizar este factor social en relación con la influencia del grupo de iguales en la toma de decisiones con connotación laboral, se detecta una percepción de alta influencia, como se puede corroborar en la reflexión analítica de Justo Condori y Bobadilla Quispe (2021), quienes apuntan a la relación directa entre las habilidades sociales del individuo y su perspectiva de futuro. Es decir, los jóvenes tienen en consideración la opinión, el aprecio y la solicitud de ayuda de sus iguales.

La percepción de los modelos educativos, como son el bachillerato, la formación profesional o la Universidad, como modelos estándar, revela entre los participantes una polarización entre itinerarios teóricos o prácticos. Esta polarización repercute en las expectativas laborales que deben adoptar los jóvenes con respecto a las estrategias para poder enfrentarse a la transición hacia el empleo. En el marco teórico se ha destacado la Formación Profesional como un modelo educativo propicio hacia la mejora de la consecución formativa encaminada hacia el ámbito laboral. Este hecho se percibe en el análisis de las observaciones realizadas por los individuos encuestados, quienes manifiestan la importancia de las actuaciones prácticas en los entornos formativos. Tal hecho evoca la existencia de una relación significativamente importante entre los conocimientos teóricos abordados en la formación aprendida y la práctica de dichos conocimientos adquiridos.

Del análisis de los datos obtenidos emerge otro aspecto de interés para la investigación: las habilidades y competencias requeridas para la empleabilidad. Este aspecto evidencia una visión holística del acceso al empleo que engloba aspectos profesionales, personales y sociales, siendo estos de especial relevancia para incrementar la mejora en la adquisición de estrategias dirigidas al ámbito laboral. Estas estrategias, encuentran un punto de referencia cuando se menciona la figura de la persona orientadora, como soporte y ayuda al conocimiento del abanico profesional que se muestra en la realidad laboral. Esta referencia del profesional orientador se afianza en las observaciones de Colomé Camon (2010), quien menciona la importancia de ajustar expectativas de la persona que busca alternativas para analizar el contexto donde se encuentra y tomar decisiones posteriormente. Colomé Camon (2010) también destaca la importancia de la construcción de un proyecto profesional, compuesto por elementos claves y asequibles a la persona orientada. Este aspecto es mencionado por parte de los encuestados, y sería relevante mostrarlo en las intervenciones psicopedagógicas que se puedan llevar a cabo en los centros de educación profesionalizadora. En este sentido, Núñez y Arqué (2020) mencionan los programas socio-pedagógicos como elementos de acompañamiento que facilitan y promueven procesos de formación, alentando las relaciones sociales entre jóvenes para ofrecer apoyo a una elección formativa que se ajuste a las necesidades del propio individuo joven.

La percepción mostrada por el grupo de encuestados sobre la igualdad de género en cuanto a los estudios ocupacionales muestra un panorama dual. Si bien se reconocen avances hacia la equidad en relación con la elección de estudios profesionalizadores, por otro lado, siguen persistiendo estereotipos y barreras estructurales en cuanto a sectores laborales. Este hallazgo, visibiliza que la coeducación avanza de forma lenta en el afianzamiento en los planes educativos, lo que genera una brecha de necesidad educacional profunda. Esta brecha debe abordarse de pleno en los proyectos educativos desde sus inicios y extenderse a lo largo de todo el recorrido de la vida formativa. Esta visión, centrada en la perspectiva de género y aplicada al ámbito educativo, adquiere especial relevancia para futuras investigaciones. Puede servir como punto de partida para explorar líneas de sondeo que aporten validez y fiabilidad al tratamiento del estudio no discriminatorio en relación con la elección de un itinerario formativo.

En una de las conclusiones del análisis de los datos obtenidos, se hace relevante citar a Rojas Valladares et al. (2020), quienes destacan la importancia de la educación como un encargo social. Subrayando el importante papel que desempeñan los agentes educativos implicados, acompañando a las demandas de la elección formativa. Bajo esta mirada se hace extraordinariamente beneficiosa la orientación y la intervención psicopedagógica para ofrecer estrategias, programas, servicios o técnicas que establezcan puentes de ayuda y acompañamiento a los individuos en la elección formativa, no solo en la juventud sino también en la formación a lo largo de la vida. El valor del soporte psicopedagógico adquiere especial importancia cuando se detecta que existe una brecha de falta de acompañamiento en la elección de las acciones formativas, lo que implica el desarrollo de la capacitación y la posterior inserción laboral del individuo.

A modo de intervención reflexiva y retomando las preguntas que se han planteado en líneas anteriores dónde se manifestaban hipótesis tales como recoger qué tipo de estrategias y metodologías podrían ser adecuadas para implementar en los centros educativos, se encuentran respuesta al considerar la importancia de la figura orientadora, y como tal profesional, el papel que desempeña en la orientación psicopedagógica. Mostrar la dimensión que significa esta orientación en los centros educativos, pone en valor uno de los grandes retos sociales: acompañamiento eficaz para entrar en el mundo

laboral de forma cualificada. Ante la existencia de diferentes vértices que engloban una actuación psicopedagógica, tales como: la atención a la diversidad de forma inclusiva, las acciones preventivas, y correctivas, el desarrollo individual o de grupo, se forja un camino imprescindible para la mejora social y del ser humano. Esta visión global e integradora del individuo como un todo, dirigida hacia las actuaciones educativas no solo a nivel juvenil sino también enfocada a la edad adulta, podría guiarse hacia otra línea de investigación.

Esta investigación presenta restricciones en cuanto a la posibilidad de extrapolar los resultados de la muestra al resto de la población. Se observa la necesidad de realizar un nuevo análisis de la muestra de individuos con el objetivo de profundizar en la comprensión de las percepciones de los egresados. Estos resultados podrían ser considerados por los profesionales del centro educativo donde se realizó la muestra. Se propone un estudio de intervención exhaustivo que tenga en cuenta el estado socioemocional de los futuros estudiantes. Recoger las percepciones, motivaciones, inquietudes, necesidades de orientación y acompañamiento de los estudiantes de formación ocupacional se presenta como una mejora en el conocimiento del individuo que ingresa en el centro, con el fin de alcanzar unos estudios con enfoque laboral.

Otro obstáculo identificado en la investigación es la propuesta de implementación de un sistema de seguimiento en relación con la continuidad de la progresión de los estudiantes en su trayectoria profesional, especialmente en aquellos casos en los que la formación recibida guarda una relación directa con el puesto de trabajo. Es decir, una vez finalizados los estudios, se diluye la relación con el centro y se desconoce cómo se desarrollará la trayectoria laboral de las personas que han finalizado estudios profesionalizadores. Llevar a cabo un seguimiento de los individuos que han realizado una especialización de estudios y las posibilidades que existen de encontrar un trabajo que desarrolle las competencias y habilidades obtenidas, se muestra como línea de investigación que mejoraría la visión del impacto que suponen los estudios profesionalizadores en el centro educativo. De igual manera para llevar a cabo esta recogida de datos y estudio posterior, se mostraría de interés para dar presencia e importancia a la figura del profesional orientador. De esta observación, se percibe la aparición de otra línea de investigación, junto con la comprobación y seguimiento del alumnado que ha formado parte de diferentes acciones formativas y su proyección laboral. Además, este tipo de información y análisis podría ser un reporte de especial valor para el municipio donde se llevan a cabo las formaciones profesionalizadoras, mostrando un impacto laboral, que puede generar un debate institucional entre agentes motores de impulso laboral en el territorio.

La perspectiva psicopedagógica que se sugiere con la presente investigación se centra en el ámbito de la percepción emocional, dirigida al equipo de profesionales docentes, que ejercen sus funciones como personal formador del centro educacional. Si bien es cierto que, este trabajo tiene como limitación el bajo número de participantes entrevistados, algunas de las consideraciones observadas y manifestadas por los mismos muestran la realidad laboral de los futuros individuos que buscan una salida profesional. Cabe tomar en consideración la mirada emocional del acompañamiento y la orientación. En este sentido, es relevante considerar las aproximaciones que realizan Agen y Ezquerro (2021) en su estudio sobre las emociones, referenciando que se hace necesario prestar atención a la percepción emocional de los estudiantes con respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje, y de esta forma poder gestionar el enfrentamiento al proceso de “aprender a aprender”.

Establecer una conexión entre la percepción que tiene el entorno juvenil que acude al centro de formación, para encontrar una respuesta o solución a sus expectativas laborales,

se concluye como una implementación psicopedagógica sugerente para conectar y captar la atención de los individuos con la necesidad laboral del entorno. En otras palabras, se busca el acercamiento de la realidad juvenil con las oportunidades formativas reales y accesibles que supongan para el futuro estudiante, un espacio comprensible y conectado con las necesidades de su entorno laboral cercano. A partir de esta particularidad, aparecería otra línea exploratoria que determine si existe una relación significativa entre las formaciones de ocupación que se ofrecen en el entorno municipal y el tejido empresarial e industrial de la zona. Esta nueva hipótesis que podría constituir un estudio de investigación favorecería el intercambio de expectativas entre el sector formativo y el sector empresarial, lanzando así una visión realista y tangible del territorio competente. Una vez realizada la discusión de los datos recogidos, se muestra de interés para este trabajo a modo de conclusión dar respuesta a las preguntas planteadas en los objetivos:

Esta investigación ha permitido una exploración integral de las percepciones en los jóvenes, mostrando que valoran de forma positiva la práctica de los estudios realizados que les muestra el camino hacia el mundo laboral de forma más concreta. El entorno familiar, el grupo de iguales y la percepción emocional se configuran como factores determinantes e influyentes en la toma de decisiones con respecto a la relación existente entre formación y mundo laboral. Del análisis de los datos recogidos se deducen diversas estrategias importantes, como son: la orientación psicopedagógica personalizada, donde la figura del orientador se configura como un guía en la toma de decisiones. Toman especial relevancia los programas socio-pedagógicos que ayudan a los jóvenes a encontrar opciones formativas adaptadas a sus perfiles y motivaciones. Las metodologías que incluyen prácticas en los contenidos formativos, se concluyen como activas y promueven el aprendizaje significativo. Además, tomando en consideración el estado emocional del alumnado, y acompañando a la gestión emocional del estudiante, se percibe una mejora en la eficacia pedagógica.

El desarrollo de la investigación ha hecho visibles patrones emocionales relevantes, por un lado, aparece la ambivalencia emocional, como el entusiasmo en la búsqueda de empleo y, por otro lado, la frustración de la falta de conexión entre formación y empleo real. De igual forma, la falta de acompañamiento post-formativo se percibe en los jóvenes como una generación de incertidumbre respecto al futuro laboral que les espera. Aparece también, la gestión de las emociones como un factor clave en el tránsito de la formación al empleo, se muestra la necesidad de la orientación emocional, como papel central en la toma de decisiones vocacionales. El estudio ofrece una base con un sustento tanto teórico como empírico, para comprender cómo percibe el sector juvenil la formación ocupacional, así como las estrategias que serían adecuadas implementar para optimizar la empleabilidad. En este orden se sugieren las siguientes estrategias:

- a. Mostrar la figura de la persona orientadora en el centro educativo como elemento clave de intervención y acompañamiento con el alumnado.
- b. Diseño de intervenciones psicopedagógicas de forma continuada para acompañar, dar respuestas, prevenir, situaciones críticas en los centros de formación y en especial los ocupacionales.
- c. Promover vínculos con el tejido empresarial, para una mayor conexión entre el conocimiento teórico y la necesidad real en la práctica.
- d. Establecer un sistema de seguimiento post-formativo, para continuar con el apoyo orientador, en caso de necesidad de los egresados.
- e. Abordar la equidad de género desde la coeducación, como una medida clave de igualdad intergeneracional.

Ahora bien, manteniendo el objetivo general propuesto en la investigación, analizar las percepciones y experiencias de jóvenes sobre la formación ocupacional y su vinculación con la inserción laboral, este se verifica como pertinente y da respuesta a una necesidad social relevante como es el tránsito de la formación ocupacional hacia el empleo. La elección de la metodología de un estudio de caso ubicado en un contexto concreto resulta adecuada para la exploración de una realidad específica, aunque se distancia y reduce las posibilidades de llevar a cabo una generalización de los resultados obtenidos. En cuanto al primer objetivo específico en relación con las aportaciones científicas para describir trayectorias formativas y laborales, en la investigación aparece la influencia que ejercen el entorno y las habilidades de relación social. No obstante, podría enriquecerse con un enfoque mucho más amplio si se incorporasen a la investigación aspectos más relevantes como la diversidad cultural y económica que apenas han sido tratados en la investigación por falta de tiempo para su recogida de información.

Siguiendo con el segundo de los objetivos específicos, en referencia a las estrategias y metodologías del centro de formación para favorecer la empleabilidad en los jóvenes, los resultados obtenidos evidencian la efectividad de las metodologías prácticas y la relevancia de la figura del orientador. Se pone en valor la necesidad de una orientación psicopedagógica integral, lo cual constituye una aportación significativa. En contrapunto, emerge la deficiencia existente en el diseño institucional en torno al seguimiento post formación y la aplicación de las prácticas en el contexto real de aplicación en la búsqueda de empleo. El tercero de los objetivos específicos hace referencia a las percepciones de los jóvenes egresados con respecto a la inserción laboral, si bien es cierto que se ha detectado la importancia de las emociones y el estereotipo de género persistente, como patrones claros e importantes en la transición al mundo laboral, sin embargo, el análisis hubiese tomado más fuerza con una segmentación más precisa en el cotejo de variables como la edad, género o nivel socioeconómico.

Partiendo de la objetividad metodológica que aporta el estudio de caso y concretamente el presente trabajo dando respuesta adecuada a los objetivos propuestos, cabe reseñar las limitaciones que ofrece el estudio, en cuanto al tamaño muestral, la falta de seguimiento longitudinal y el escaso análisis diferenciado por perfiles, son factores que restringen la aplicabilidad de los resultados. Como percepción muestral es probable que la participación de los jóvenes más motivados haya sido más propensa a participar, lo que se puede percibir como sesgo de autoselección. Por otra parte, sería pertinente tener en cuenta la ausencia de comparación con otros modelos de formación, lo que limita la evaluación del impacto relativo al modelo de formación ocupacional de forma integral y su relación más profunda con la perspectiva real de las empresas del entorno, tomando una dimensión significativa de influencia en la empleabilidad de la población joven.

El estudio despliega una prospectiva significativa para la futura práctica profesional en los ámbitos de la orientación laboral, la intervención social y el diseño de políticas activas de educación y formación para la ocupación. Esta mirada puede traducirse en un rediseño notable y adaptado de los programas de orientación profesional, poniendo en paralelo el aprendizaje teórico con la práctica laboral. De igual forma, se favorece una visión holística e intersectorial en la atención y el acompañamiento individualizado en los jóvenes, por lo que en las futuras intervenciones de trayectorias formativas conviene contemplar la diversidad de perfiles, expectativas y barreras estructurales que cada individuo pueda poseer. Los resultados obtenidos pueden apoyar la elaboración de programas de formación ocupacional que muestren a las administraciones públicas y entidades formativas la necesidad de reformulación de contenidos en los programas

formativos, poniendo el énfasis en la efectividad y la equidad en el acceso a oportunidades laborales.

Proporcionar una base para la formación emocional de los profesionales de la educación, orientación laboral o intervención con jóvenes, contribuirá de forma crítica y reflexiva al compromiso de estos profesionales con la transformación social, mostrando la escucha activa, el respeto por los ritmos individuales y la necesidad de modelos pedagógicos más flexibles, como elementos claves para la mejora de la práctica docente. De igual modo, fomentar alianzas entre instituciones educativas, empresa y comunidad puede mostrarse como motor de impulso hacia la contribución de trayectorias de inserción social y laboral más sólidas y sostenibles. La relevancia del estudio se centra en dar voz al colectivo juvenil, a veces alejado de los circuitos formales educativos, destacando la importancia de la orientación y el acompañamiento. Se mantiene la utilidad técnica del presente trabajo respecto a la mejora del diseño curricular y pedagógico de programas formativos centrados en jóvenes que buscan su incorporación al mundo laboral, tomando a la vez un valor estratégico, a cerca de reforzar políticas de empleabilidad juvenil para tomar en cuenta el abandono escolar, el desempleo o la precariedad laboral.

6.-Referencias bibliográficas

- Agen, F., y Ezquerro, A. (2021). Análisis de las emociones en el trabajo de indagación: «La Caja Negra». *Investigación En La Escuela*, (103), 125–138. <https://doi.org/10.12795/IE.2021.i103.09>
- Arzola Franco, D. M. (coord.) (2019). *Procesos formativos en la investigación educativa. Diálogos, reflexiones, convergencias y divergencias*. Chihuahua, México: Red de Investigadores Educativos Chihuahua AC. <https://acortar.link/f6kqDh>
- Barón-Velandia, B. (2025). Prácticas investigativas: un análisis desde el horizonte epistemológico y el corpus teórico. *Revista de Estudios Pedagógicos Contemporáneos*, 1(1), 1-14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14788254>
- Barreto Ascona, J. I., y Lezcano Mencía, A. (2023). Análisis y fundamentación de los diseños de investigación: explorando los enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos basados en Creswell & Creswell (2018). *Revista UNIDA Científica*, 7(2), 110–117. <https://acortar.link/IEp7p2>
- Barrientos Sánchez, D. (2021). La FP Dual y el fomento del empleo juvenil. *Gaceta Sindical. Reflexión y debate*. 36,153-176. <https://ddd.uab.cat/record/257305>
- Bermejo Rodríguez, J., y Toledo Lara, G. (2025). Hacia una comprensión filosófica del currículo: nuevas lógicas emergentes. *Revista de Estudios Pedagógicos Contemporáneos*, 1(1), 1-15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14677578>
- Caldera Sánchez, A. y Rodríguez Varas, A. (2024). ¿Cómo mejorar las perspectivas laborales de los jóvenes en España? *Economía Aragonesa. Ibercaja*.82, 89-103. <https://www.ibercaja.com/archivo/sp/7987>
- Canta, J. L., y Quesada, J. (2021). El uso del enfoque del estudio de caso: Una revisión de la literatura. *Horizontes. Revista de investigación en Ciencias de la Educación*, 5(19), 775–786. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v5i19.236>
- Colomé Camon, M. (2010). *Tècniques d'assessorament individual I. L'acció orientadora*. Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. Barcelona. [Archivo PDF] <https://acortar.link/2vuGLG>

- Fondo Social Europeo. FSE. (web). Comisión Europea. <https://lc.cx/sbqXw0>
- Hernández-Sampieri, R., y Mendoza Torres, C. (2020). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Mac Graw Hill Education.
- Justo Condori, G. C., y Bobadilla Quispe, M. (2021). Habilidades sociales y rendimiento académico en estudiantes de Educación Básica Regular. *Revista De Investigaciones Interculturales*, 1(2), 43–50. <https://doi.org/10.54405/rii.1.2.25>
- León, M. (2021). Estado de Bienestar y jóvenes. *Gaceta sindical. Reflexión y debate*. 36.334-339
<https://www.ccoo.es/34c4b225a6638609968933a76bc9bf3f000001.pdf>
- López Merocho L R., y Jaramillo Baquerizo, C P. (2025). El rol del método inductivo como vínculo entre las teorías educativas y las prácticas de aula. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, (38), 51-77.
<https://doi.org/10.17163/soph.n38.2025.01>
- Núñez, H. y Arqué, P. (2020). Las propuestas de formación para jóvenes migrantes en Cataluña. *Quaderns d'animació i educació social*, (31), 7. <https://lc.cx/Pu74Zw>
- Pereyra, M. I. (2023). Una experiencia de proismo. *Evaluación de un programa de orientación psicopedagógica en una Escuela de Adultos de Cataluña*. [Tesis Doctoral, Universitat de Barcelona] <https://hdl.handle.net/2445/208365>
- Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.^a ed., [versión 23.8 en línea]. <https://dle.rae.es> (2025).
- Rebollo-Sanz, Y. F., y García Pérez, J. I. (2021). Evaluación de impacto de políticas activas de empleo para colectivos de difícil inserción laboral. *Cuadernos Económicos De ICE*, (102). <https://doi.org/10.32796/cice.2021.102.7315>
- Rojas Valladares, A. L., Domínguez Urdanivia, Y., Torres Zerquera, L. del C., y Pérez Egües, M. A. (2020). El proceso de intervención psicopedagógica en el ámbito educativo. *Revista Metropolitana De Ciencias Aplicadas*, 3(2), 45-51.
<https://doi.org/10.62452/shg60222>
- Sánchez Guerrero, I., Figuera Gazo, P. y Mallows, D. (2020). Retos y oportunidades para los jóvenes en la educación de adultos de Cataluña. *Revista Práxis Educativa*, 16(42), 240-257. <https://hdl.handle.net/2445/181558>
- Servicio de Empleo Público Estatal SEPE. (2024). Informe del mercado de trabajo estatal 2024- Resumen. <https://lc.cx/8D3HwY>
- Serrano Pascual, M. A. (2002). *Inserción laboral como transición psicosocial*. Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones.
<https://hdl.handle.net/20.500.14352/62311>

Servicio Público de Ocupación de Cataluña SOC (2020). *Evaluación de las políticas de empleo en Cataluña* [Archivo PDF] <https://serveiocupacio.gencat.cat>

UNESCO (2020). *Education for sustainable development: a roadmap*. UNESCO, 22-23. <https://doi.org/10.54675/YFRE1448>

Vallès, N. y Gómez A. (2022). *Curs sobre Politiques Locals de Joventut*. Agència Catalana de la Joventut. Generalitat de Catalunya. <https://lc.cx/jtxbMJ>